

CIENCIAS SOCIOADMINISTRATIVAS

T A X E S

Comité Organizador

C.P. Raúl Sergio Farias Martínez

M.C. Jesús Roberto de Garza de Luna

M.A. Verónica Martínez Vela

Lic. Laura Elena González Rodríguez

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Institución participante

CIATEQ, Unidad Aguascalientes

Centro de Investigación en Matemáticas A.C., Unidad Aguascalientes
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Instituto Tecnológico de Aguascalientes
Universidad Autónoma Agraria

Centro de Investigación de Química Aplicada (CIQA)

Universidad Autónoma de Coahuila

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Centro de Investigación en Matemáticas A.C., Unidad Guanajuato
Instituto Tecnológico de Abasolo
Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Unidad Irapuato

Universidad Politécnica del Bicentenario, Silao
Instituto Tecnológico de Celaya
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón

Centro de Investigaciones en Óptica (CIO)
Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM, Unidad León
C. de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica

Instituto Tecnológico de Querétaro
Universidad Politécnica de Querétaro
Instituto de Neurobiología, UNAM - Campus Juriquilla

Instituto Tecnológico de San Juan del Río
Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM, Unidad Juriquilla
Universidad Autónoma de Querétaro
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí
Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino
Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
El Colegio de San Luis
Centro Regional de Educación Normal

Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
Universidad del Centro de México
Universidad Autónoma de Zacatecas

Coordinadores

Ing. Sergio Luna Flores
Adriana Cecilia González Alarcón
Jonás Velasco Alvarez
Jesús Arturo Femat Díaz
Yazmin Ramírez Rodríguez
Yusahara Elizabeth Vázquez Ochoa
Antonio Narro
Valente Serrano Gervacio
Victor Manuel Villaneva Coronado
Armando Espinoza Banda
Leticia Larios López
Antonio Cárdenas Flores
Dora Elia Cárdenas Elizondo
Alejandro Herrera Hernández
María Concepción Esparza Castro
Verónica Martínez Vela
Laura Elena Gonzalez Rodriguez
Arturo Hernández Aguirre
César Álvarez Mejía
Jesús Vega Medina
Luis José Delaye Arredondo
Javier Cruz Salgado
Esperanza Peña Morales
Akira Torreblanca Ponce
Carlos Alberto Sebastián Serra Martínez
Luis Fernando Villanueva Jiménez
Luz Adriana Gutiérrez Guerra
Harumi Shimada Beltrán
María Teresa Cordova Barrios
Germán Orozco Gamboa
Jose Arturo Toscano Giles
Alondra Anahí Ortiz Verdín
Alfredo Varela Echavarría
Nuri Aranda López
Sonia Elizabeth Roman Flores
Leonor Casanova Rico
Karina Villarauz Camargo
Ariel Benjamin De La Rosa Zapata
Víctor Manuel León Rodríguez
Andrés Delgadillo Sánchez
Laura Elena Ochoa Leija
Jose Ramon Alvarez Gonzalez
Amina Madera Lauterio de Cedral
Juan Manuel Rodríguez Tello
Martín Hernández Sustaita
Ivonne Lizette Cuevas Véliz
Alicia Villagómez Carvajal
Manuel Reta Hernández
Laura Hernández Martínez

<i>Muerte violenta de mujeres en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, 2019-2020</i>	
Manuel Sixto Ruiz Liñan § Dra. Xochithl Guadalupe Rangel Romero	72
<i>Procedimiento para Investigación de accidente laboral en una empresa de fabricación de calzado</i>	
Mireya Ramírez Martínez § Laura Marisela Martínez Sánchez	78
<i>Nenis y Bros, impacto en las acciones de emprendedurismo de jóvenes universitarios con el uso de redes sociales.</i>	
Alma Paola Lopez González § Xóchitl Hernández Velázquez	83
<i>Ciberviolencia de género Gender cyberviolence</i>	
Andrea Monserrath Ramos de la Torre § Paola Iliana de la Rosa Rodríguez.	93
<i>Acoso laboral femenino en México</i>	
Calderón López Lorena Coral § María Teresa De La Garza Carranza	99
<i>Libro conmemorativo de cuerpos académicos: 20 años de la upslp</i>	
Moisés Meza Cruz § Dra. Gloria Cristina Palos Cerda	105
<i>Libro conmemorativo de cuerpos académicos: 20 años de la upslp</i>	
Yudith Estefanía Rivera Rodríguez § Dra. Gloria Cristina Palos Cerda	112
<i>El emprendimiento en egresados Caso el TecNM campus Monclova</i>	
Paola Azucena Orozco Rangel § Verónica Martínez Vela	119

LIBRO CONMEMORATIVO DE CUERPOS ACADÉMICOS: 20 AÑOS DE LA UPSLP

Moisés Meza Cruz

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

Urbano Villalón #500, Col. La Ladrillera, San Luis Potosí, S.L.P. México, C.P. 78363

171023@upslp.edu.mx

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

Urbano Villalón #500, Col. La Ladrillera, San Luis Potosí, S.L.P. México, C.P. 78363

crisrina.palos@upslp.edu.mx

Resumen — Este documento presenta la realización de un libro conmemorativo de cuerpos académicos: 20 años de la UPSLP, donde se encuentran los beneficios que tendrá este libro, así como el fundamento teórico-empírico, así como la ficha técnica de la propuesta de estudio presentado. Teniendo en cuenta que son seis fases del contenido propuesto, pero que se colaboró específicamente en la fase número dos que trata de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí: su entorno y el escenario actual. Donde los objetivos se han establecido desde el principio; uno general y otro específico, a través del seguimiento de un programa de actividades.

Palabras clave — libro conmemorativo, fundamentación teórico empírica, objetivos.

Abstract — This document presents the realization of a commemorative book of academic bodies: 20 years of the UPSLP, where the benefits that this book will have, as well as the theoretical-empirical foundation, as well as the technical sheet of the study proposal are found. presented. Taking into account that there are six phases of the proposed content, but that it was specifically collaborated in phase number two that deals with the Polytechnic University of San Luis Potosí: its environment and the current scenario. Where the objectives have been established from the beginning; one general and the other specific, by following a program of activities.

Keywords — commemorative book, empirical theoretical foundation, objectives.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) fue creada por decreto del ejecutivo estatal el 27 de junio de 2001, donde su trayectoria ha mostrado un impacto positivo en el contexto de la educación superior, teniendo como filosofía poner la ciencia, la tecnología y la cultura en servicio humano. Por ello se considera significativo documentar la trayectoria de los Órganos Académicos (CCAA) que operan en la institución.

Donde se espera obtener beneficios que permitan el sustento de un documento institucional que sirva de referencia sobre los resultados que ha generado la investigación en el ámbito académico y empresarial que corresponde a las CCAA.

Por lo tanto, para aplicar la metodología del estudio de caso en los cuatro CC. AA., De la UPSLP a partir de los elementos clave que resaltan los resultados de sus líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) dando como resultado una memoria conmemorativa de carácter descriptivo y expositivo.

II. MARCO TEÓRICO

A. Listado de temas, fuentes y responsables

El libro conmemorativo de los cuerpos académicos: 20 años de UPSLP no tiene antecedentes en sí mismo, pero presenta como información la búsqueda de datos sociodemográficos y económicos presentados tanto a nivel nacional (México) como a nivel estatal (San Luis Potosí), además de Presentar un relato histórico de los hechos relevantes de la UPSLP, desde su fundación hasta la actualidad, incluyendo una problemática actual, como el origen, impacto global, nacional y estatal del COVID19.

III. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados del estudio de cada dimensión nacional y estatal a modo de comparación para tener una idea de dónde se encuentra San Luis Potosí en materia de ciencia, tecnología e innovación.

D.1 Infraestructura Académica y de Investigación

Según la Figura 1. En el análisis de los resultados vemos que se evalúan cinco temas, a saber: Cobertura de posgrados de calidad nacional con 20,94 puntos, mientras que se encuentra por encima del promedio en el país con 45,77 puntos, lo que indica que existe una alta calidad en los programas de posgrado están muy bien diseñados, abarcando programas de posgrado certificados con 16,69 puntos a nivel nacional mientras que el estado tiene 14,19 puntos, lo que sugiere que San Luis Potosí está por debajo del promedio, lo que podría sugerir que ciertos aspectos podrían mejorarse para obtener mejores resultados, centros de investigación por cada 100,000 de la PEA en esta comparativa en ambos índices el resultado es muy bajo, por lo que a nivel nacional hay 0,000384, mientras que a nivel nacional es cero ya que no existían centros de investigación públicos y privados, universidades con programas LUT por 10 m². de 20 a 29 años de edad en la nación en todo nivel es 2,07, mientras que en la entidad estatal es solo 1.81 entre los institutos nacionales y finalmente los tecnológicos de la SEP por cada 100 mil de la PEA en este sentido a nivel nacional tiene solo 0,46 institutos mientras que en el nivel estatal hay 0,17 institutos que están por debajo del nivel nacional.

D.2 Formación de Recursos Humanos

En cuanto a la formación de recursos humanos, se evalúan seis conceptos, como se puede apreciar en la Figura 2: Cobertura de las becas CONACYT a nivel nacional, solo existen 0,02 becas CONACYT por cada matrícula de posgrado que pasa a nivel nacional. 0,75 becas por cada matrícula para estudios de posgrado, lo que significa que está por encima de la nacional. En cuanto a la PEA de posgrado por 100,000 habitantes a nivel nacional, existen 1,629,16 becas, mientras que a nivel estatal solo hay 1,404,23 becas no lejos de la nacional. Por otro

lado, la PEA de posgrado por 100,000 habitantes a nivel nacional a 12,539,36 a nivel estatal, hay 11,540,63 por debajo del nivel nacional en términos de matrícula de posgrados relacionados con CyT por 10,000 de la PEA a nivel nacional tiene 183,69, mientras que a nivel estatal 146,29 por debajo del nivel nacional, la matrícula de institutos tecnológicos por cada 10,000 de la PEA a nivel nacional tiene 31,97 matrículas por cada 10 mil de la PEA, mientras que a nivel estatal tiene 20,87 inscripciones, lo que significa que está por debajo de las inscripciones nacionales a nivel estatal, es 329,67 que está por debajo del nivel nacional.

D.3 Personal Docente y de Investigación.

Para el personal docente e investigador, existen cinco conceptos que se evalúan, como se muestra en la Figura 3: El primero es un investigador del SNI por 10,000 de la PEA, lo que resulta en 5,91 investigadores, mientras que, a nivel estatal 6,13 es superior al nacional por lo que sugiere que hay un buen número de investigadores en San Luis Potosí. En cuanto a la tasa de docentes de posgrado después de la matrícula a nivel nacional, hay 22,84 personal docente de posgrado, mientras que a nivel estatal hay 19,38 por debajo del nivel nacional, para la proporción de personal docente de posgrado por matriculación de posgrado a nivel nacional 9,71 docentes de posgrado de licenciatura, mientras que en el nivel estatal 8,25 por debajo del nivel nacional, al mismo tiempo la cuota de personal docente de los institutos tecnológicos de la SEP luego de la matrícula en educación tecnológica a nivel nacional hay 9,12 docentes en institutos tecnológicos, mientras que en el nivel estatal 7,34 por debajo del nivel nacional, finalmente hay 59,40 investigadores del sector privado por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, mientras que a nivel nacional 51,01 para investigadores del sector privado está por debajo del nivel nacional..

D.4 Investigación en CTI

Para la investigación en CTI se evalúan cinco principales conceptos como se puede observar en la Figura 4: Siendo así presupuesto del Gobierno estatal para CTI con respecto al PIB estatal el primero teniendo como resultado 4,12 a nivel nacional y 0,19 a nivel estatal indicándonos que se muy por debajo del nivel nacional, en cuanto a gasto privado para CTI respecto al PIB a nivel nacional se cuenta con 97,22 mientras a nivel estatal se cuenta con 24,321,59 está muy por encima del nivel nacional lo cual nos indica que se invierte más en sector privado para CTI que a nivel nacional y por último en recursos otorgados por CONACYT para RRHH respecto al presupuesto del estado a nivel nacional se cuenta con 4,14 de recursos otorgados mientras a nivel estatal se cuenta con únicamente 0,30 estando muy por debajo de la media lo cual indica que casi no se otorgan recursos por parte de CONACYR para RRHH.

D.5 Productividad Científica e Innovadora

Para la productividad Científica e Innovadora se evalúan tres aspectos, como se muestra en el Figura 5: el primero conceptos que se evalúa es, patentes otorgadas por cada 100 mil habitantes a nivel nacional se cuenta con 6,13 patentes otorgadas mientras a nivel estatal se cuenta con 5.49 está muy pegado el estatal con el nacional lo cual nos indica que las patentes otorgadas son casi al mismo nivel, para las solicitudes de patentes por cada 100 mil habitantes que se tienen a nivel nacional es de 0.90 mientras a nivel estatal se cuenta con 0.81, considerando que los niveles tanto a nivel nacional como estatal son muy bajos por último las solicitudes de modelos de utilidad por cada 100 mil habitantes a nivel estatal es de 0.51 mientras a nivel estatal es de 0.43, lo cual también sugiere que es bajo, pero San Luis Potosí no está muy lejos del nivel nacional.

D.6 Infraestructura empresarial

Para el indicador 6, la infraestructura corporativa, se evalúan cinco aspectos, como se muestra en la Figura 6, el primero de los conceptos evaluados son empresas innovadoras, hay 19,4 empresas a nivel nacional, y 71,4 empresas a nivel nacional para 10,000 unidades de negocio. En cuanto a los integrantes del RENIECYT, existen 25,7 unidades económicas a nivel nacional y 13,6 a nivel estatal por cada 10.000 unidades de negocio. En contraste, hay 2,42 grupos corporativos por cada 100,000 empleados a nivel nacional y 2,09 a nivel estatal. Para

continuar, existen 1,088,9 incubadoras por cada 100.000 habitantes a nivel nacional y 442,6 a nivel estatal. Al fin y al cabo, la cuota de personal en el IDT de posgrado por persona empleada en la empresa innovadora es de 0,80 a nivel nacional y de 0,85 de media a nivel estatal.

D.7. Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Para el indicador 7, el cual es tecnologías de la información y comunicaciones, se evalúan cuatro aspectos como se observa en la figura 7, el primero de los conceptos que se evalúa es acerca de los usuarios de computadora por cada mil integrantes de la PEA a nivel nacional es de 796.4, y 738.2 a nivel estatal. En relación con los usuarios de Internet por cada 100 mil habitantes de 6 años y más a nivel nacional existen 84,802.9, y 60,708.5 a nivel estatal. Por otro lado, la densidad de líneas telefónicas fijas en servicio a nivel nacional es de 1.30, y 3.73 a nivel estatal. Para finalizar, los suscriptores a teléfonos móviles por cada 100 habitantes a nivel nacional existen 72.09, y 64.99 a nivel estatal.

D.8. Género en la CTI

Para el indicador 6, el cual es género en la CTI, se evalúan 3 aspectos como se observa en la figura 8, el primero de los conceptos que se evalúa es la tasa de matrícula de LUT y posgrado por género, en áreas afines a CyT a nivel nacional es de 73.06, y 66.96 a nivel estatal. Para continuar, la tasa de matrícula de LUT y posgrado por género, en áreas afines a CSH a nivel nacional es de 69.13, y 153.07 a nivel estatal. Para finalizar, la relación de género de investigadores SNI a nivel nacional es de 61.17, y 57.38 a nivel estatal en promedio.

Figura 1. D.1 Infraestructura Académica y de Investigación. Fuente: elaboración propia

Figura 2. D.2 Infraestructura Académica y de Investigación. Fuente: elaboración propia

Figura 3. D.3 Personal Docente y de Investigación. Fuente: elaboración propia

Figura 4. D.4 Investigación en CTI. Fuente: elaboración propia

Figura 5. D.5 Productividad Científica e Innovadora. Fuente: elaboración propia

Figura 6. D.6 Infraestructura empresarial. Fuente: elaboración propia

Figura 7. D.7. Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Fuente: elaboración propia

Figura 8. D.8. Género en la CTI. Fuente: elaboración propia

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez cortejados los resultados, se pudo observar que en algunos indicadores San Luis Potosí estaba por encima del nivel nacional, lo que indicaba que en algunos aspectos la entidad estatal sin duda ha trabajado o invertido en estos temas, y la otra parte en algunos aspectos fue por debajo del nivel nacional, lo que indicó que a pesar de lo hecho, aún queda mucho trabajo por hacer, pero sin duda va por buen camino, ganando cada vez más visibilidad en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.

V. CONCLUSIONES

Este proyecto propuso y realizó una búsqueda de indicadores que ayuden a contextualizar el entorno de San Luis Potosí en materia de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional y estatal, lo cual tiene grandes resultados ya que la información recopilada ayuda a analizarla y redactarla en tal de manera que pueda ser utilizado en el libro memoria por 20 años de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, para que los lectores se imaginen cómo es nuestra casa de estudios en el campo de la CTI y no solo sirva de referencia para futuros análisis para Desarrollar la zona anterior a medida que la tendencia sigue avanzando en nuestro país y el mundo.

VI. RECONOCIMIENTOS

Expresamos el agradecimiento a la Universidad Politécnica de San Luis potosí y al CONACyT por las facilidades y el apoyo otorgado para la realización de la estancia de verano, sumándose la guía y el apoyo en todo momento a lo largo de la investigación de la Dra. Gloria Cristina Palos Cerda, sin olvidar a nuestras compañeras recién egresadas Daniela Cauich Mandujano y Alma Fabiola Fosado García que sin su colaboración la conjugación de estos datos no se hubiera logrado.

REFERENCIAS

[1] Dutrénit, G., Zaragoza, M., Saldívar, M., et al., (2014). Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Disponible en: http://foroconsultivo.org.mx/libros_editados/ranking_2013.pdf (consultado en 2021).